

Trzy gatunki galasówek (Hymenoptera: Cynipidae) nowe dla fauny Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3820034>

BOGDAN WIŚNIEWSKI¹

¹ Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów, Polska, e-mail: bogdan.w@hotmail.com

² Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców 9, Polska

ABSTRACT. Three species of gall wasps new to the Polish fauna (Hymenoptera: Cynipidae).

Three species of gall wasps (Hymenoptera, Cynipidae: Aulacideini) are recorded for the first time from Poland. *Isocolus centaureae* DIAKONTSCHUK has been reared from dried flowerheads of *Centaurea stoebe* TAUSCH, which is a new host plant of this species (known to be associated with three other *Centaurea* species). This gall wasp has been previously known only from Ukraine, Turkmenistan, Kazakhstan and Middle East; we report it to occur in the Polish regions Wielkopolska-Kujawy Lowland and Lower Silesia. *Isocolus ponticus* DIAKONTSCHUK has been reared from dried flowerheads of *Centaurea scabiosa* L., which is also a new host plant of this species. This species has been known previously from Ukraine only; in Poland it has been found in limestone areas (Kraków-Wieluń Upland and Pieniny Mts.). Galls of *Liposthenes kernerii* (WACHTL) were observed on *Nepeta nuda* L. in Ojców National Park. The gall wasp is known from Austria, Turkey, Russia (Kursk region), Italy, Romania, Hungary and Ukraine (MELIKA 2006). Hosts are plants of the genus *Nepeta* sp.

KEY WORDS: Hymenoptera, Cynipidae, Aulacideini, *Isocolus*, *Liposthenes*, distribution, Poland.

WSTĘP

Z Polski wykazano dotychczas 113 gatunków galasówek (Cynipidae), należących do 20 rodzajów (KIERYCH 1979, HUFLEJT & MALCHER 1997, BOGDANOWICZ *et al.* 2004, WIŚNIEWSKI 2007). Najlepiej znane są z pewnością rodzaje i gatunki, których larwy rozwijają się w dużych galasach tworzonych na zewnętrznej powierzchni liści i innych części roślin, głównie drzew i krzewów; tego typu wyrosła są wielokrotnie większe niż same błonkówki, niektóre z nich są często napotymane i miewają fantazyjne, przyciągające wzrok kształty i barwę.

Część galasówek rozwija się w wyrosłach ukrytych przed ludzkim wzrokiem, powstających wewnątrz kwiatostanów, owocostanów lub pędów. W grupie tej znajdują się galasówki zaliczane do plemienia Aulacideini (dawniej – Aylacini), którego przedstawiciele związani są z roślinami zielnymi i mają jedno pokolenie w ciągu roku. U wielu gatunków z tej grupy samce są rzadko obserwowane bądź nieznanne ze względu na powszechnie występujące zjawisko partenogenezy.

Larwy gatunków z rodzaju *Isocolus* FÖRSTER rozwijają się w koszyczkach kwiatowych roślin z rodziny Asteraceae, przede wszystkim z rodzajów chaber (*Centaurea* L.) i sierpik (*Serratula* L.), ale też rokosz (*Carthamus* L.), oman (*Inula* L.), ostrożeń (*Cirsium* L.) i innych (MELIKA 2006). Dotychczas podano z Polski trzy gatunki z rodzaju *Isocolus*, wszystkie rozwijające się w chabrach *Centaurea*. Galasówki

z rodzaju *Liposthenes* FÖRSTER tworzą wyrośla na liściach, łodygach bądź pączkach roślin. Jedyny znany dotychczas z Polski przedstawiciel rodzaju, *L. glechomae* tworzy wyrośla na liściach i pędach bluszczyka kurdybanka *Glechoma hederacea* L.

Przedstawione w niniejszej pracy materiały zostały zebrane w trakcie badań fauny muchówek bądź błonkówek różnych regionów Polski, bądź w trakcie badań monitoringowych rzadko notowanych taksonów roślin.

MATERIAŁ I METODY

Wysuszone koszyczki kwiatowe chabrów *Centaurea stoebe* L. i *Centaurea scabiosa* L. zbierano do hodowli na przełomie jesieni i zimy (przedzimie), bądź wczesną wiosną. Materiał był wykorzystywany przede wszystkim do hodowli muchówek z rodziny Tephritidae wraz z towarzyszącą im fauną. Koszyczki kwiatowe zbierane na przedzimi początkowo zimowano w warunkach zbliżonych do naturalnych (w osłoniętym miejscu na zewnątrz budynku). Po przemrożeniu materiał przenoszono do hodowli (szklane słoje zabezpieczone gazą) w pomieszczeniu o stałej temp. 23°C. Pojawiające się owady dorosłe galasówkowatych odławiano i preparowano na sucho naklejając na kartoniki, rzadziej zaś zbierano do 75% etanolu.

Obserwacje kociemiętki nagiej *Nepeta nuda* L. były prowadzone w ramach monitoringu gatunków roślin specjalnej troski w Ojcowskim Parku Narodowym. Zaobserwowane w trakcie badań wyrośla sfotografowano i część z nich zebrano do dalszej hodowli, która była prowadzona podobnie jak w przypadku koszyczków kwiatowych chabrów.

Okazy *Isocolus* zostały oznaczone przez dr. Georgego Melikę (Plant Health Diagnostic NR Laboratory, National Food Chain Safety Office, Budapeszt, Węgry), a w przypadku jednego okazu oznaczenie zostało potwierdzone na podstawie szczegółowych fotografii. Paearktyczne gatunki z rodzajów *Isocolus* i *Liposthenes* można oznaczyć na podstawie klucza i ilustracji w pracy MELIKI (2006).

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora. Dane na temat rozmieszczenia podano na podstawie monografii ukraińskich galasówek (MELIKA 2006) oraz publikacji KARIMPOUR *et al.* (2008).

WYNIKI

W efekcie prowadzonych badań uzyskano trzy gatunki galasówek, nienotowane wcześniej z Polski.

Isocolus centaureae DIAKONTSCHUK, 1982 (Ryc. 1)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń-Bielany [CD37], koszyczki kwiatowe *Centaurea stoebe* zostały zebrane w grudniu 1996 roku; po przemrożeniu rozpoczęto hodowlę w warunkach laboratoryjnych i w lutym 1997 roku uzyskano 29 ♀♀ i 14 ♂♂, leg. J. Buszko, cult. A. Klasa.

Dolny Śląsk: Wrocław Świniary [XS37], murawa psammofilna przy linii kolejowej Wrocław-Poznań, koszyczki kwiatowe *Centaurea stoebe* zebrano 24. marca 2017, w maju 2017 otrzymano w hodowli 1 ♀, leg. et cult. P. Jałoszyński.

Gatunek opisany z Ukrainy (DIAKONTSCHUK 1982). Dotychczas *I. centaureae* hodowany był z koszyczków kwiatowych *Centaurea diffusa* LAM., *C. squarrosa* (BOISS.)

Ryc. 1. *Isocolus centaureae*; samica. Ciało z boku (1, 2); głowa z przodu (3), czułek z boku (4) oraz głowa i mesosoma z góry (5). Długość ciała 2 mm (fot. P. Jałoszyński).

Fig. 1. *Isocolus centaureae*; female. Lateral habitus (1, 2); head in anterior view (3), antenna in lateral view (4) head and mesosoma in dorsal view (5). Body length 2 mm (photo P. Jałoszyński).

oraz *C. pseudomaculosa* DOBROČZ. Znane dotąd stanowiska tego gatunku znajdują się na Ukrainie, w Turkmenistanie, Uzbekistanie i na Bliskim Wschodzie. Galasy tworzone są pomiędzy łuskami kwiatostanu, który w trakcie ich rozwoju nie ulega deformacjom (MELIKA 2006).

Uzyskano łącznie 44 okazy *I. centaureae*. Chaber reński *Centaurea stoebe* jest nową rośliną żywicielską tego gatunku.

Isocolus ponticus DIAKONTSHUK, 1982

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Piła Kościelecka koło Chrzanowa [CA85], 2 IV 1996 – 1 ♀ i 1 ♂, leg. W. Bąba, cult. A. Klasa; Bołęciny koło Trzebini [CA95], 2 IV 1996 – 1 ♂, leg. W. Bąba, cult. A. Klasa; Zalas koło Tenczyńka [DA04], 5 VII 2003 – 1 ♀, leg. A. Sołtys, cult. A. Klasa; Ojcowski Park Narodowy, Grodzisko [DA16], 26 X 1995 – 3 ♀♀ i 3 ♂♂, leg. et cult. B. Wiśniowski – wszystkie okazy wyhodowano z koszyczków *Centaurea scabiosa*.

Pieniny: Pieniński Park Narodowy [DV57]: Polana Toporzyska, 2 VIII 1996 – 13 ♀♀ i 3 ♂♂, Przełęcz Szopka, 22 VIII 1995 – 12 ♀♀ i 1 ♂, Zamczysko, 21 VIII 1995 – 1 ♂, leg. et cult. A. Klasa – wszystkie okazy wyhodowano z koszyczków *Centaurea scabiosa*.

Gatunek opisany z Ukrainy i znany dotychczas wyłącznie z tego kraju (DIAKONTSHUK 1982). Hodowany dotąd z galasów w koszyczkach kwiatowych chabrów *Centaurea adpressa* LEDEB. oraz *C. solstitialis* L. (MELIKA 2006). Tak jak u poprzedniego gatunku, wyrosła tworzą się pomiędzy łuskami kwiatostanu, który w trakcie ich rozwoju nie ulega deformacjom.

Uzyskano łącznie 40 okazów *I. ponticus*. Chaber driakiewnik *Centaurea scabiosa* jest nową rośliną żywicielską tego gatunku.

Liposthenes kernerii (WACHTL, 1891) (Ryc. 2)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski Park Narodowy, Prądnik Korzkiewski [DA15], kilkadziesiąt wyrosła w pączkach kwiatowych kocimiętki nagiej *Nepeta nuda* L., obserwacja i zbiór wyrosła do hodowli w dniu 16 VIII 2016, obs. et leg. J. Baran.

Ryc. 2. *Liposthenes kernerii*; wyrosła na kwiatostanie kocimiętki nagiej *Nepeta nuda*. Średnica galasów 4-5 mm (fot. J. Baran).

Fig. 2. *Liposthenes kernerii*; galls on flowers of *Nepeta nuda*. Galls diameter 4-5 mm (photo J. Baran).

Gatunek opisany na podstawie okazów wyhodowanych z wyrosła na *Nepeta nuda* zebranych w ogrodzie botanicznym w Wiedniu (WACHTL 1891). *Liposthenes kernerii* znany jest z niezbyt licznych stanowisk w Austrii, Turcji, obwodzie kurskiego w Rosji, Włoch, Rumunii, Węgier i Ukrainy (MELIKA 2006). Roślinami żywicielskimi są różne gatunki z rodzaju kocimiętka *Nepeta* sp.

W trakcie hodowli nie uzyskano postaci dorosłych galasówki, za to licznie pojawiły się jej parazytoidy z gatunku *Ormyrus diffinis* FONSCOLOMBE, 1832 (Hymenoptera: Chalcidoidea, Ormyridae).

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym udało się uzyskać okazy dowodowe: prof. dr. hab. Jarosławowi Buszce (UMK, Toruń), dr. hab. Wojciechowi Bąbie (UJ, Kraków), dr. Annie Sołtys-Lelek i dr. Annie Klasie (OPN, Ojców). Szczególne podziękowania kierujemy do dr hab. Pawła Jałoszyńskiego (UWr, Wrocław), za udostępnienie swoich materiałów oraz mikrofotografii *Isocolus centaureae*.

PIŚMIENNICTWO

- BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.) 2004. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN: 509 pp.
- DIAKONTSHUK L.A. 1982. New cynipid species of the genus *Isocolus* FÖRSTER (Hymenoptera, Cynipidae). *Entomologicheskoe obozrenie* 61(2): 382–391.
- HUFLEJT T., MALCHER M. 1997. Cynipoidea, pp. 117–123, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*. Wyd. ISEZ PAN, Kraków 5.
- KARIMPOUR Y., TAVAKOLI M., MELIKA G. 2008. New species of herb gallwasps from the Middle East (Hymenoptera, Cynipidae, Aylacini). *Zootaxa* 1854: 16–32.
- KIERUCH E. 1979. Galasówkowate Cynipoidea. *Katalog fauny Polski*. PWN Warszawa 26(2): 104 pp.
- MELIKA G. 2006. Gall wasps of Ukraine. Cynipidae. Vol. 1-2. Kijiv, *Vestnik zoologii*: 644 pp.
- WACHTL F. 1891. Eine neue Gallwespe. *Wiener entomologische Zeitung* 10: 277–280.
- WIŚNIEWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Szafera* 17: 131–148.

Accepted: 4 May 2020; published: 11 May 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>